

ВАЗИФАҶОИ СИНТАКСИСИИ БАЪЗЕ СИФАТҶОИ ФЕЪЛИИ ЗАБОНҶОИ АНГЛИСӢ ВА ТОЧИКӢ

БЕРДОВ ДАВЛАТ БЕРДОВИЧ

Старший преподаватель кафедры романо- германских языков, Таджикский
международный университет иностранных языков имени С.Улугзода., г.Душанбе,
Таджикистан

Аннотация: *Статья посвящена анализу синтаксических функций некоторых причастий в английском и таджикском языках. В ней рассматриваются грамматические особенности и роль причастий (participles в английском языке и действительные и страдательные причастия настоящего и прошедшего времени в таджикском языке) в структуре предложения. Сопоставление синтаксических характеристик этих двух языков показывает, что причастия в английском языке в основном используются как часть глагольной формы, а также в роли прилагательного или наречия, тогда как в таджикском языке они чаще выполняют атрибутивную функцию и иногда выступают в роли определения. В статье также уделяется внимание структурным различиям и особенностям употребления этих элементов в различных типах текстов с примерами из обоих языков. Исследование полезно для сравнительного изучения языков и совершенствования методики преподавания.*

Ключевые слова: *причастия, синтаксис, английский язык, таджикский язык, сопоставительное языкознание.*

Annotation: *The article is dedicated to the analysis of the syntactic functions of certain verbal adjectives (participles) in English and Tajik languages. It examines the grammatical characteristics and roles of participles (Participles in English and present and past participles in Tajik) within sentence structures. A comparison of the syntactic features of these two languages reveals that participles in English are primarily used as verbal components, adjectives, or adverbs, while in Tajik, they predominantly serve as adjectives and occasionally as determiners. The article also focuses on the structural differences and usage of these elements in various texts, supported by examples from both languages. The study is valuable for comparative linguistics and the improvement of language teaching methodologies.*

Keywords: *participles, syntax, English language, Tajik language, comparative linguistics.*

Дар илми забоншиносӣ зери истилоҳи «вербалия» шакли ғайритасрифии феъл фаҳмида мешавад. Сифати феълӣ чун яке аз намудҳои вербалия ҳам ба забони англисӣ ва ҳам тоҷикӣ хос аст. Ин навъи вербалия дар ҳар забон хосияти ду-се ҳиссаи нутқро дорост, ки он дар вазифаи синтаксисии онҳо дар ҷумла зухур менамояд. Миқдоран сифати феълӣ дар забони тоҷикӣ нисбат ба забони англисӣ бештар аст. Дар забони англисӣ сифати феълии I ва II-ро ҷудо мекунанд. Дар забони тоҷикӣ бошад, аз рӯи ақидаи забоншиносон К. Усмонов ва Р. Ибрагимова, сифати феълии қаблӣ, ҳамзамонӣ ва минбаъда мавҷуд аст [2, 112]. Дар ин мақола вазифаҳои синтаксисии сифати феълии I забони англисӣ ва муодилҳои тоҷикии он - сифати феълии қаблӣ ва ҳамзамонӣ тадқиқ, мегардад.

Чи дар забони англисӣ ва чи тоҷикӣ сифатҳои феълии номбурда метавонанд дар вазифаи синтаксисии муайянкунанда истифода шаванд:

1. You are asking why a drowning man struggles for his life [7, 194]. Шумо пурсида истодаед, ки чаро одами дар об ғарқшудаистода барои наҷоти ҳаёташ мубориза мебарад.

2. The valley was full of corn, brightening in the sun [9, 269]. Ин водӣ пур аз ғалладонае буд, ки аз нурҳои офтоб медурахшиданд.

Дар мисоли яқум Participle I «drowning» пеш аз исми «man» омада, онро муайян кардааст. Ин муайянкунанда пеш аз муайяншаванда омадааст. Participle I дар ҳолате муайянкунандаи препозитивӣ мегардад, агар он вожаи ба худ тобеъ надошта бошад. Вале дар мисоли дуюм

ибораи сифати феълии «brightening in the sun» баъди муайяншаванда (corn) омадааст. Бинобар ин онро муайянкунандаи постпозитивӣ мегӯянд. Агар Participle I калимаи ба худ тобеъ (дар мисоли мо - in the sun) дошта бошад, он ҳатман баъди муайяншаванда чойгир мешавад.

Аз тарҷумаи тоҷикии мисоли якум бармеояд, ки Participle I «drowning» бо сифати феълии ҳамзамонӣ (ғарқшудаистода) муодил шуда омадааст ва дар забони тоҷикӣ низ ин сифати феълӣ (ғарқшудаистода) ба вазифаи синтаксисии муайянкунандаи препозитивӣ омадааст. Дар мисоли дуюм бошад, Participle I-и забони англисӣ тавассути шакли тасрифии феъл (медурахшиданд) ба забони тоҷикӣ тарҷума шудааст, ки он хабари чумлаи пайрави муайянкунанда маҳсуб мешавад. Аз ин таҳлил бармеояд, ки ибораи сифати феълӣ бо Participle I, ки ба вазифаи муайянкунанда омадааст, ба забони тоҷикӣ ба воситаи чумлаи пайрави муайянкунанда тарҷума мегардад.

Сифати феълии ҳамзамонии забони тоҷикӣ низ ба вазифаи синтаксисии муайянкунандаи постпозитивӣ истифода мешавад:

Офтоби ба ғуруб рафтаистода... нури охиринашро нисор мекард (6, 94). The drowning sun was spreading its last rays.

Аз тарҷумаи англисии ин мисол бармеояд, ки сифати феълии ҳамзамонии «ба ғуруб рафтаистода» ба вазифаи муайянкунандаи постпозитивӣ омада, ба забони англисӣ тавассути Participle I (drowning) тарҷума шудааст, ки он ҳам муайянкунандаи препозитивӣ маҳсуб мешавад. Бояд зикр кард, ки дар насри тоҷикӣ чунин сифати феълӣ одатан ба вазифаи муайянкунандаи препозитивӣ омада наметавонад.

Сифати феълии I забони англисӣ шакли перфектӣ ҳам дорад, ки он аз феъли ёварӣ have+ing+шакли сифати феълити II феъли дигари мустақилмаъно таркиб меёбад: having written, having stopped ва ғайраҳо. Чунин шакли Participle I вазифаи синтаксисии муайянкунандаро иҷро карда наметавонанд. Он дигар вазифаҳои синтаксисиро ба дӯш мегирад:

1) Ҳол: Having twice or thrice rung a bell, we walked through the rooms on the ground-floor (8, 128). Ду ё се бор тугмачаи зангро пахш карда, мо ба хучраҳои ошӯнаи якум қадам задем.

Дар ин мисол «having rung» шакли перфектии Participle I аст ва ба вазифаи синтаксисии ҳоли замон омадааст. Ба забони тоҷикӣ он тавассути сифати феълии қаблӣ тарҷума шудааст, ки он ҳам ба вазифаи синтаксисии ҳол истифода гардидааст: «пахш карда».

Дар вазифаи синтаксисии ҳол шакли ғайриперфектии participle I ва муодили тоҷикии он низ омада метавонад: Not being able to go to the church that day, we were compelled to decline these kindnesses (8, 30). Он рӯз мо ба калисо рафта натавониста, маҷбур шудем, ки он меҳрубониро рад кунем.

Дар ҳар ду забон таркиби сифати феълии «not being able to go» ва «рафта натавониста» ба вазифаи синтаксисии ҳоли сабаб омадаанд.

Дар ҳар ду забон сифатҳои феълии таҳти назар ба таркибҳои аналитикӣ дохил шуда, аз ҳама бештар вазифаи синтаксисии хабарро иҷро мекунанд. Алалхусус, сифати феълии якуми забони англисӣ барои сохтани шаклҳои замонию намудии давомдори феъл хизмат мекунанд. Мисол:

1. They are singing and dancing and drinking because they think Swarts and miss Richards will be married [P. Abrahams, 273]. Онҳо суруда истодаанд, рақсида истодаанд ва нӯшида истодаанд, зеро онҳо гумон мекунанд, ки Шварте ва Хонум Ричардс издивоҷ, хоҳанд кард.

2. She was not being treated with the respect she was used to [9, 297]. = Бо ӯ бо он эҳтиром, ки ба он одат кардааст, муносибат накарда истода буданд.

Дар мисоли аввал хабар чида (are singing and dancing and drinking) шуда омадааст ва чунин хабар аз феъли ёвари «to be» дар шакли тасрифӣ «age» ва Participle I-и се феъли комилмаъно «sing, dance, drink» ташаккул ёфтааст. Дар ин чумла Participle I ва феъли ёвар барои ифодаи маънои грамматикӣ замони ҳозираи намуди давомдор хизмат мекунанд.

Participle I забони англисӣ дар бунёди шаклҳои замони перфекти давомдор низ иштирок мекунад: «Why, where have you been? I have been waiting for you all day» (8, 214). - «Наход, ту дар кучо будӣ? Ман тамоми рӯз шуморо интизорӣ кашидам».

Дар ин мисол Participle I «waiting» ҳамроҳи ду феъли ёвар (have, been) таркиби аналитикӣ сохтааст, ки дар он «have» вазифаи перфектсозӣ дорад ва «been» ҳамроҳи пасванди «-ing» (waiting) барои ифодаи давомнокии амал хизмат мекунад. Ин се феъл (have, been, waiting) вазифаи синтаксисии хабари соддаи феълро иҷро менамоянд.

Дар тарҷумаи тоҷикӣ ин мисол «интизорӣ кашидам» низ феъл-хабар маҳсуб мешавад. Дар ин таркиб як феъл таркибии номӣ мавҷуд аст, ки он низ хабари соддаи феълро ташкил менамояд. Вале дар забони тоҷикӣ сифати феълӣ истифода нашудааст.

Дар забони англисӣ Participle I метавонад ба таркиби пуркунанда ё мубтадои мураккаб дохил шавад.: She...listened to the wind blowing and the rain falling (8, 118). - Вай ба вазидани шамол ва бориши борон таваҷҷӯҳ, кард.

Дар ин мисол «the wind blowing» ва «the rain falling» созмони «Accusative with the participle»-ро (3, 286) ташкил намудаанд. Дар ин созмонҳо «the wind» ва «the rain» ба вазифаи пуркунанда омадаанд. Participle I бошад (blowing, falling) ба амали «шамол» ва «борон» далолат мекунад, вале онҳо хабар нестанд. Онҳо дар якҷоягӣ бо wind ва rain пуркунандаи мураккабро ташкил мекунад.

Бояд зикр кард, ки яке аз муодилони тоҷикӣ Participle I-и англисӣ сифати феълӣ қаблӣ ба таркибҳои мухталифи аналитики дохил шуда, вазифаи синтаксисии як қисми хабарро ба душ мегирад:

Мулло Ҷуроқана ба пояи зина расида буд (5, 243). - The preacher Uroquana had reached the foot of the steps.

Дар ин мисол «расида» сифати феълӣ қаблӣ аст ва ҳамроҳи феъли ёвари «будан» дар шакли тасрифӣ (буд) замони гузаштаи дур сохтааст ва дар якҷоягӣ онҳо хабари соддаи феълро ташкил мекунад.

Дар тарҷумаи англисии ин ҷумла низ ду феъл (had - феълӣ ёвар ва reached - шакли Participle II) омадааст, ки онҳо замони гузаштаи перфект сохтаанд ва вазифаи синтаксисии хабари соддаи феълро адо менамоянд.

Сифати феълӣ қобилият метавонад ба таркиби аналитикии пасив дохил шуда, ҳамроҳи феъли ёвари «шудан» шакли мафъули феълро бунёд созад, ки он таркиб вазифаи хабари ҷумларо адо менамояд. Онҳо ... пагоҳӣ аз самолёт партофта шуда буданд (4, 201). - They have been thrown from a plane in the morning.

Дар ин ҷумла ду сифати феълӣ қаблӣ (партофта, шуда) мавҷуд аст, ки яке (партофта) ба сифати феълӣ комилмаъно, вале дигаре (шуда) чун феълӣ ёвар адои хизмат мекунад. Ин феълӣ ёвар барои сохтани шакли мафъули феълӣ «партофтан» истифода шудааст. Феълӣ ёвари дигар (буданд) замони гузаштаи дур бунёд намудааст. Он се феъл дар якҷоягӣ хабари соддаи феълро ташкил менамоянд.

Дар тарҷумаи англисии ин мисол низ се феъл (had, been, thrown) мавҷуд аст. Феълӣ «have» ёвар буда, барои сохтани шакли Present Perfect хизмат мекунад. Феълӣ ёвари «been» шакли мафъул месозад. Феълӣ «thrown» комилмаъно буда, мисли забони тоҷикӣ дар шакли сифати феълӣ омадааст. Он се феъл дар якҷоягӣ вазифаи синтаксисии хабари соддаи феълро адо менамоянд.

Ҳамин тавр, сифати феълӣ якуми забони англисӣ ва муодилҳои тоҷикӣ он (сифати феълӣ ҳамзамонӣ ва қабليات) дар ҷумла метавонанд вазифаҳои зерини синтаксисиро иҷро кунанд: 1) муайянкунанда, 2) ҳол, 3) хабар, 4) пуркунандаи мураккаб (танҳо дар забони англисӣ), 5) мубтадои мураккаб (танҳо дар забони англисӣ).

Дар вазифаи синтаксисии хабар сифати феълӣ ҳар ду забон ба таркибҳои аналитики дохил шуда, ҳамроҳи феълҳои ёвар истифода мешаванд.

АДАБИЁТИ ИСТИФОДАШУДА

1. Up to date Modern English part 1. Dushanbe: Irfon, 1973. - 451с.
2. Niyozī, F. Har besha gumon mabar ki holis/ F. Niyozī. - Dushanbe: Irfon, 1975. - 365 p 5. Muhammadiev, F, Kulliyot/ F. Muhammadiev. - Dushanbe: Adib, 1990. - 444 p. - V. II .
3. Abrahams, P. The Path of Thunder / P. Abrahams. - M., 1971. – 336 p.
4. Dickens Ch. American Notes / Ch. Dickens. - M., 1950. -256p.
5. Ganshina M.A. English grammar. - M., 1964. - 549p.
6. Jalil, R Asarhoi muntahab / R. Jalil.- Dushanbe: Adib, 1988. – 466 p. - V. II .
7. R. Ibragimova K. Usmanov// “Scientific notes” Khujand State Univesity named after academician B.G.Gafurov. Series of Humanities Sciencees. - 2006. - №2. - С.87-94.
8. Usmonov, K Aspectual and temporal characteristics of participle in English and Tajik Languages.
9. Waugh, E. Prose. Memoirs. Essays / E. Waugh. - M., 1980. - 446 p.
10. Мухадммадиев, Ф. Куллиёт / Ф. Мухаммадиев. - Душанбе: Адиб, 1990. – 444 с. - Ҷ. II.
11. Ниёзӣ, Ф. Ҳар беша гумон мабар, ки холист / Ф.Ниёзӣ. - Душанбе: Ирфон, 1975. - 365 с.
12. Ҷалил, Р. Асарҳои мунтахаб / Р.Ҷалил. - Душанбе: Адиб, 1988. – 466 с. - Ҷ. II.